

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2/2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affer
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Чориев Анвар Қўзиевич ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА.....	5
2. Хабибуллаева Дилфуза Қуанишбай қизи ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАНИШИДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН БЕРИЛАДИГАН КАФОЛАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Искендеров Полат Конисбаевич ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ТОМОНИДАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ШАРТЛАРИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	21
4. Ражабов Нариман Шарифбаевич БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИК МЕЪЁРЛАШНИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	28
5. Otaqulov Niyozbek Anvar o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI TEZKOR BO'LINMALARINING JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDA O'ZARO HAMKORLIGINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI.....	35
6. Комилов Авазбек Бокижонович ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР ТЕКШИРУВЛАРИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ” ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ХОРИҶИЙ МАМЛАКАТЛАРДА АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ АЙРИМ ЈНАТЛАРИ..	51
8. Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.....	60
9. Аметова Айсулу Мнажатдиновна БОЛАЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА КОМИССИЯДА ИШНИ КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	67
10. Annakulov Azamat Xalmurzayevich SHAXSNI GAROV SIFATIDA TUTQUNLIKKA OLISH JINOYATINING OBJEKTI VA OBJEKTIV TOMON BELGILARI.....	75
11. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich AQLI RASOLIKNI ISTISNO ETMAYDIGAN TARZDA RUHIY HOLATI BUZILGAN SHAXSLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	83
12. Баракайев Лазизжон Отақулович МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ.....	92

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Баракаев Лазизжон Отакулович,
 Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
 Тошкент, Ўзбекистон
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: proacademyresearch@yahoo.com

МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН Фойдаланишнинг ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ

For citation: Barakaev Lazizjon Otakulovich. PROCEDURAL FORMS OF USING SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2/2, pp. 92-101

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14874197>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жиноят процессида махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари таҳлил қилинган. Тадқиқотда махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг асосий процессуал шакллари, жумладан суд-иқтисодий экспертизаси, мутахассис иштироки, тафтиш ва ҳужжатли текширувлар батафсил ўрганилган. Муаллиф махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг ҳар бир процессуал шаклининг ўзига хос хусусиятларини, уларнинг афзалликлари ва камчиликларини очиқ берган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари орасида суд-иқтисодий экспертизаси алоҳида аҳамият касб этади, чунки унинг хулосаси мустақил далил сифатида тан олинади. Шунингдек, мақолада махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Тадқиқот натижасида муаллиф махсус иқтисодий билимларнинг қўлланилиш самарадорлигини ошириш учун қонунчиликни такомиллаштириш, янги турдаги экспертизаларни жорий этиш, мутахассис хулосасининг мақомини ошириш зарурлигини асослаб берган.

Калит сўзлар: жиноят процесси, махсус иқтисодий билимлар, суд-иқтисодий экспертиза, мутахассис иштироки, процессуал шакллар, ҳужжатли текширув.

Баракаев Лазизжон Отакулович,
 Правоохранительная академия Республики Узбекистан
 Ташкент, Узбекистан
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: proacademyresearch@yahoo.com

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы процессуальные формы использования специальных экономических знаний в уголовном процессе. В исследовании подробно изучены основные процессуальные формы использования специальных экономических знаний, в том числе судебно-экономическая экспертиза, участие специалиста, ревизия и документальные проверки. Автор раскрыл особенности каждой процессуальной формы использования специальных экономических знаний, их преимущества и недостатки. Результаты исследования показывают, что среди процессуальных форм использования специальных экономических знаний особое значение имеет судебно-экономическая экспертиза, так как ее заключение признается в качестве самостоятельного доказательства. Также в статье разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию процессуальных форм использования специальных экономических знаний. В результате исследования автор обосновал необходимость совершенствования законодательства, внедрения новых видов экспертиз, повышения статуса заключения специалиста для повышения эффективности применения специальных экономических знаний.

Ключевые слова: уголовный процесс, специальные экономические знания, судебно-экономическая экспертиза, участие специалиста, процессуальные формы, документальная проверка.

Barakaev Lazizjon Otakulovich,

Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan, PhD in Law

E-mail: proacademyresearch@yahoo.com

PROCEDURAL FORMS OF USING SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE

ANNOTATION

The article analyzes the procedural forms of using special economic knowledge in criminal proceedings. The study examines in detail the main procedural forms of using special economic knowledge, including forensic economic examination, specialist participation, auditing, and documentary inspections. The author reveals the features of each procedural form of using special economic knowledge, their advantages and disadvantages. The research results show that among the procedural forms of using special economic knowledge, forensic economic examination is of particular importance, as its conclusion is recognized as independent evidence. The article also develops scientifically based proposals and recommendations for improving the procedural forms of using special economic knowledge. As a result of the research, the author substantiated the need to improve legislation, introduce new types of examinations, and enhance the status of specialist opinions to increase the effectiveness of applying special economic knowledge.

Keywords: criminal procedure, special economic knowledge, forensic economic examination, specialist participation, procedural forms, documentary inspection.

Кириш

Жиноят ишларини юритишда махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари таҳлил қилиш ушбу институтнинг моҳияти ва юридик табиатини янада кенгроқ англашимизга ёрдам беради. Ушбу масала кўплаб олимлар томонидан турлича талқин қилинган бўлиб, уларни қуйида батафсил таҳлил қиламиз.

Аввало, Е.Р.Россинская таъкидлаганидек, махсус билимлардан фойдаланиш шакллари – бу махсус билимларни қўллаш усуллари бўлиб, улар процессуал ёки нопроцессуал хусусиятга эга бўлиши мумкин [1, С. 656].

Бизнингча, ушбу таъриф махсус билимлардан фойдаланиш шакллари кенг қамровли тушунтиради, аммо уларнинг аниқ турларини очиқ бера олмайди.

Т.В.Аверьянова эса ушбу масалада аниқроқ ёндашувни таклиф қилиб, махсус билимлардан фойдаланишнинг процессуал шаклларида суд экспертизаси, мутахассис иштироки, тафтиш ва ҳужжатли текширишни киритади [2, С. 480].

Е.А.Зайцева махсус билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари икки гуруҳга бўлади:

- асосий (суд экспертизаси);
- кўшимча (мутахассис иштироки, тафтиш, ҳужжатли текшириш) [3, С. 424].

Юқорида келтирилган олимларнинг фикрларини таҳлил қилиб, шундай хулосага келиш мумкинки, барча олимлар суд экспертизасини махсус билимлардан фойдаланишнинг энг муҳим процессуал шакли сифатида эътироф этадилар. Бу фикрга қўшилиш мумкин, чунки экспертиза натижасида олинган хулоса мустақил далил сифатида қабул қилинади.

Шунингдек, Т.В. Аверьянова ва Е.А. Зайцевалар тафтиш ва ҳужжатли текширишни ҳам процессуал шакллар қаторига киритадилар.

Бизнингча, Е.А. Зайцеванинг таснифи тушунарлироқ бўлиб, сабаби у асосий ва кўшимча шакллари ажратиб кўрсатади. Бу эса тергов органларига махсус билимлардан фойдаланиш шакллари танлашда устуворликларни белгилашга ёрдам беради

Фикримизча, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари куйидагича таснифлаш мақсадга мувофиқ:

1. Асосий шакл:

- суд-иқтисодий экспертизаси.

2. Кўшимча шакллар:

- мутахассис иштироки;
- тергов ҳаракатларида иқтисодий билимлардан фойдаланиш (масалан, ҳужжатларни кўздан кечириш, тинтув ўтказиш).

Тафтиш ва ҳужжатли текширишларни эса махсус билимлардан фойдаланишнинг но процессуал шакллари сифатида кўриб чиқиш тўғрироқ бўлади.

Энди эса махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг асосий процессуал шакли ҳисобланадиган суд-иқтисодий экспертизасини батафсил кўриб чиқамиз.

Суд-иқтисодий экспертизаси махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг энг муҳим ва кенг тарқалган процессуал шаклидир. Бу борада турли олимлар ўз фикрларини билдирганлар.

Е.Р. Россинская таъкидлаганидек, суд-иқтисодий экспертизаси – бу иқтисодий фаолият соҳасидаги махсус билимларга асосланган тадқиқот бўлиб, унинг натижасида далилий аҳамиятга эга бўлган янги фактик маълумотлар олинади [4, С. 368].

Бизнингча, ушбу таъриф суд-иқтисодий экспертизасининг моҳиятини яхши очиб беради, аммо унинг процессуал жиҳатларини етарлича ёритмайди.

С.П. Голубятников эса суд-иқтисодий экспертизасининг куйидаги турларини ажратиб кўрсатади:

- а) суд-бухгалтерия экспертизаси;
- б) суд-иқтисодий экспертизаси;
- в) суд-молиявий экспертизаси;
- г) суд-инженер-иқтисодий экспертизаси [5, С. 480].

Бу таснифлаш суд-иқтисодий экспертизасининг турли жиҳатларини қамраб олади ва амалиётда кенг қўлланилади. Бироқ, баъзи олимлар бу таснифни тўлиқ эмас деб ҳисоблайдилар.

Масалан, Ш.Н. Хазиев суд-иқтисодий экспертизасининг яна бир тури - суд-солиқ экспертизасини ҳам киритишни таклиф қилади [6, С. 46]. Бу фикрга қўшилиш мумкин, чунки солиқ соҳасидаги жиноятлар сони ошиб бораётган ҳозирги шароитда бундай экспертиза тури долзарб аҳамият касб этмоқда.

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб, суд-иқтисодий экспертизасига куйидагича таъриф бериш мумкин: суд-иқтисодий экспертизаси – бу иқтисодий фаолият соҳасидаги махсус билимларга асосланган, суриштирувчи, терговчи ёки суд томонидан тайинланадиган

ва эксперт томонидан ўтказиладиган тадқиқот бўлиб, унинг натижасида жиноят иши учун аҳамиятли бўлган янги фактик маълумотлар олинади ва расмий хулоса шаклида расмийлаштирилади.

Суд-иқтисодий экспертизасининг асосий турлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- суд-бухгалтерия экспертизаси;
- суд-молиявий экспертиза;
- суд-иқтисодий экспертиза;
- суд-солиқ экспертизаси.

Ҳар бир турдаги экспертиза ўз вазифаларига эга бўлиб, улар орқали иқтисодий жиноятларнинг турли жиҳатлари ўрганилади. Масалан, суд-бухгалтерия экспертизаси орқали бухгалтерия ҳисоби ҳужжатларидаги маълумотларнинг тўғрилиги, молиявий операцияларнинг қонунийлиги текширилса, суд-молиявий экспертиза корхонанинг молиявий ҳолатини, тўловга қобилиятлилигини, банкротлик аломатларини аниқлашга қаратилган бўлади.

Суд-иқтисодий экспертизасини ўтказиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 172-187-моддаларида белгиланган. Унга кўра, экспертиза тайинлаш тўғрисида қарор чиқарилади, унда экспертнинг олдида қўйилган саволлар, тақдим этилган материаллар кўрсатилади. Экспертиза натижалари бўйича эксперт хулоса тузади, у эса далил сифатида баҳоланади.

Хулоса қилиб айтганда, суд-иқтисодий экспертизаси махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг энг муҳим процессуал шакли бўлиб, у орқали иқтисодий жиноятларни тергов қилиш ва судда кўриб чиқишда муҳим аҳамиятга эга бўлган маълумотлар олинади. Бу эса ўз навбатида жиноят ишлари бўйича ҳақиқатни аниқлашга хизмат қилади.

Махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг иккинчи муҳим процессуал шакли – бу мутахассис иштирокидир. Бу масалада ҳам турли олимлар ўз фикрларини билдирганлар.

Е.В. Селина таъкидлаганидек, мутахассис – бу терговчи ёки судга тергов ҳаракатларини ўтказишда ёрдам бериш учун жалб этиладиган, муайян соҳада махсус билим ва кўникмаларга эга бўлган шахсдир [7, С. 296].

Фткримизча, мазкур таъриф мутахассиснинг асосий вазифасини аниқ кўрсатиб бера олади.

В.Н. Махов эса мутахассис иштирокини кенгроқ талқин қилади. Унинг фикрича, мутахассис нафақат тергов ҳаракатларида иштирок этади, балки терговчига маслаҳатлар бериши, тушунтиришлар бериши, ҳужжатларни таҳлил қилишда ёрдам бериши мумкин [8, С. 296]. Мазкур ёндашув мутахассис ролини кенгроқ очиб беради.

Миллий олимларимиздан И.Р. Астанов мутахассис иштирокининг қуйидаги шакллари ажратиб кўрсатади:

1. тергов ҳаракатларида иштирок этиш;
2. маслаҳатлар бериш;
3. тушунтиришлар бериш;
4. ҳужжатларни таҳлил қилишда ёрдам бериш [9, С. 256].

Бу таснифлаш мутахассис иштирокининг турли жиҳатларини қамраб олади ва амалиётда кенг қўлланилади.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

– аксарият олимлар мутахассис иштирокини махсус билимлардан фойдаланишнинг муҳим процессуал шакли сифатида эътироф этадилар. Бу фикрга қўшилиш мумкин, чунки мутахассис иштироки орқали терговчи ёки суд иқтисодий масалаларда зарур ёрдам олади;

– В.Н. Махов ва И.Р. Астановнинг ёндашувлари мутахассис ролини кенгроқ талқин қилади. Бу ёндашув амалиётда кўпроқ қўлланилади, чунки мутахассис нафақат тергов ҳаракатларида иштирок этади, балки бошқа шаклларда ҳам ёрдам беради;

– мутахассис иштирокининг турли шакллари мавжудлиги унинг универсаллигини кўрсатади. Бу эса терговчи ёки судга керакли пайтда зарур ёрдамни олиш имконини беради.

Фикримизча, иқтисодий жиноятларни тергов қилишда мутахассис иштирокининг аҳамияти жуда катта. Чунки бу турдаги жиноятлар мураккаб иқтисодий операциялар, молиявий ҳисоб-китоблар билан боғлиқ бўлиб, уларни тушуниш ва таҳлил қилиш учун махсус билимлар талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 69-моддасига кўра, тергов ва суд муҳокамасини ўтказишда далилларни топиш ва мустаҳкамлашда суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга ёрдам бериш учун мутахассис чақирилади. Бу норма мутахассис иштирокининг ҳуқуқий асосини белгилаб беради.

Иқтисодий жиноятларни тергов қилишда мутахассис сифатида одатда бухгалтерлар, иқтисодчилар, молиячилар, солиқ мутахассислари жалб этилади. Улар қуйидаги вазифаларни бажаришлари мумкин:

- тергов ҳаракатларида иштирок этиш. Масалан, тинтув ўтказишда мутахассис-бухгалтер қандай ҳужжатларни қидириш кераклиги, уларнинг қаерда сақланиши мумкинлиги бўйича маслаҳатлар бериши мумкин.

- ҳужжатларни таҳлил қилишда ёрдам бериш. Мутахассис молиявий ҳисоботлар, бухгалтерия ҳужжатлари, банк ҳужжатларини ўрганиб, уларда мавжуд бўлган қонунбузарликларни аниқлашда ёрдам беради.

- терговчига маслаҳатлар бериш. Мутахассис иқтисодий масалалар бўйича терговчига тушунтиришлар бериши, қандай саволларни ўрганиш кераклиги бўйича тавсиялар бериши мумкин.

- экспертиза тайинлаш учун саволлар тузишда ёрдам бериш. Мутахассис суд-иқтисодий экспертизаси тайинланаётганда экспертга қўйиладиган саволларни тўғри шакллантиришда кўмаклашади.

Мутахассис иштироки билан ўтказилган тергов ҳаракати натижалари баённомада қайд этилади. Мутахассиснинг тушунтиришлари ҳам баённомага киритилади. Шунингдек, мутахассис ўз фикрини ёзма равишда ҳам баён этиши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, мутахассис иштироки махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг муҳим процессуал шакли бўлиб, у иқтисодий жиноятларни самарали тергов қилиш ва судда кўриб чиқишда катта аҳамиятга эга. Мутахассис ёрдами орқали терговчи ёки суд мураккаб иқтисодий масалаларни тушуниш, зарур далилларни тўплаш ва уларни тўғри баҳолаш имкониятига эга бўлади.

Махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг яна бир муҳим шакли ва текширувлардир. Бу масала юзасидан ҳам турли олимлар ўз фикрларини билдирганлар.

С.П. Голубятников ва Д.А. Емельянов таъкидлашicha, тафтиш – бу молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш бўлиб, унинг натижасида молиявий интизом бузилишлари, камомадлар, ўзлаштиришлар ва бошқа суиистеъмолликлар аниқланади [10, С. 384]. Бу таъриф тафтишнинг асосий мақсадини яхши очиб беради.

Е.С. Дубоносос эса тафтишни кенгрок талқин қилади. Унинг фикрича, тафтиш нафақат молиявий интизом бузилишларини аниқлайди, балки қорхонанинг молиявий-хўжалик фаолиятини ҳар томонлама ўрганади ва баҳолайди [11, С. 332]. Бу ёндашув тафтишнинг қамровини кенгрок кўрсатади.

Б.А. Хасанов эса тафтиш ва текширувларнинг қуйидаги турларини ажратиб кўрсатади:

- режали тафтишлар;
- тезкор тафтишлар;
- мавзули текширувлар;
- комплекс текширувлар [12, С. 352].

Бу таснифлаш тафтиш ва текширувларнинг турли жиҳатларини қамраб олади ва амалиётда кенг қўлланилади.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- кўпчилик олимлар тафтиш ва текширувларни молиявий-хўжалик фаолиятини назорат қилишнинг муҳим воситаси сифатида эътироф этадилар. Бу фикрга қўшилиш мумкин, чунки тафтиш орқали кўплаб иқтисодий жиноятлар аниқланади.

– Е.С. Дубоносонинг ёндашуви тафтишнинг ролини кенгроқ талқин қилади. Бу ёндашув амалиётда кўпроқ қўлланилади, чунки замонавий шароитда тафтиш нафақат камчиликларни аниқлаш, балки корхона фаолиятини яхшилаш учун тавсиялар бериш вазифасини ҳам бажаради.

– тафтиш ва текширувларнинг турли кўринишлари мавжудлиги уларнинг қўлланиш соҳасини кенгайтиради. Бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга керакли пайтда зарур маълумотларни олиш имконини беради.

Фикримизча, иқтисодий жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда тафтиш ва текширувларнинг аҳамияти жуда катта. Улар орқали молиявий ҳужжатларда акс эттирилмаган ёки яширин операциялар аниқланади, суистеъмолликлар фож этилади.

Тафтиш ва текширувлар қуйидаги ҳолларда ўтказилиши мумкин:

– жиноят иши қўзғатишдан олдин – бунда тафтиш натижалари жиноят аломатларини аниқлаш учун асос бўлади.

– жиноят иши қўзғатилгандан кейин – бунда тафтиш далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш воситаси сифатида хизмат қилади.

– суд босқичида – бунда тафтиш суд томонидан ишни ҳар томонлама ўрганиш учун тайинланиши мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, тафтиш ва текширувлар суд-иқтисодий экспертизасидан фарқ қилади. А.Н. Мамкин таъкидлаганидек, тафтиш ва экспертиза ўртасидаги асосий фарқ шундаки, тафтишчи ўз ташаббуси билан текширув ўтказиши, қўшимча ҳужжатларни талаб қилиши мумкин, эксперт эса фақат унга тақдим этилган материаллар доирасида иш олиб боради [13, С. 196].

Таҳлиллардан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, тафтиш ва текширувлар махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг муҳим шакли бўлиб, улар иқтисодий жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда катта аҳамиятга эга. Тафтиш натижалари орқали терговчи ёки суд молиявий-хўжалик фаолиятидаги қонунбузарликлар тўғрисида батафсил маълумотга эга бўлади, бу эса ўз навбатида жиноят ишини тўғри ҳал этишга ёрдам беради.

Махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг яна бир муҳим процессуал шакли – бу ҳужжатли текширишлардир. Бу масала юзасидан ҳам турли олимлар ўз фикрларини билдирганлар.

С.А.Звягиннинг таъкидлашича, ҳужжатли текширишлар – бу молиявий-хўжалик фаолиятини акс эттирувчи ҳужжатларни ўрганиш орқали амалга ошириладиган назорат шакли бўлиб, унинг мақсади қонунбузарликларни аниқлаш ва олдини олишдан иборат [14, С. 52-62]. Бу таъриф ҳужжатли текширишнинг асосий мақсадини аниқ кўрсатиб беради.

Е.Р.Россинская эса ҳужжатли текширишни кенгроқ талқин қилади. Унинг фикрича, ҳужжатли текшириш нафақат қонунбузарликларни аниқлайди, балки корхонанинг молиявий ҳолатини баҳолаш, хўжалик операцияларининг қонунийлигини текшириш имконини ҳам беради [4, С. 368].

Бизнигча, мазкур ёндашув ҳужжатли текширишнинг қамровини кенгроқ кўрсатади.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин.

Барча олимлар ҳужжатли текширишни молиявий-хўжалик фаолиятини назорат қилишнинг муҳим воситаси сифатида эътироф этадилар. Бу фикрга қўшилиш мумкин, чунки ҳужжатли текшириш орқали кўплаб иқтисодий жиноятлар аниқланади.

Е.Р.Россинскаянинг ёндашуви ҳужжатли текширишнинг ролини кенгроқ талқин қилади. Бу ёндашув амалиётда кўпроқ қўлланилади, чунки замонавий шароитда ҳужжатли текшириш нафақат камчиликларни аниқлаш, балки корхона фаолиятини ҳар томонлама баҳолаш вазифасини ҳам бажаради.

Ҳужжатли текширишларнинг турли шакллари мавжудлиги уларнинг қўлланиш соҳасини кенгайтиради. Бу эса терговчи ёки судга керакли пайтда зарур маълумотларни олиш имконини беради.

Фикримизча, иқтисодий жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда ҳужжатли текширишларнинг аҳамияти жуда катта. Улар орқали молиявий ҳужжатларда акс эттирилган

операцияларнинг қонунийлиги текширилади, ҳисоботлардаги маълумотларнинг ҳаққонийлиги аниқланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида ҳужжатли текширишлар алоҳида процессуал ҳаракат сифатида белгиланмаган. Бироқ, улар кўпинча тергов ҳаракатлари, хусусан ҳужжатларни кўздан кечириш доирасида амалга оширилади.

Ҳужжатли текширишлар қуйидаги ҳолларда ўтказилиши мумкин:

- жиноят аломатлари аниқланганда – бунда ҳужжатли текшириш жиноят ишини кўзғатиш учун асос бўлади;
- жиноят иши доирасида – бунда ҳужжатли текшириш далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш воситаси сифатида хизмат қилади;
- тергов ҳаракатлари давомида – масалан, тинтув ёки олиб қўйиш пайтида топилган ҳужжатларни дарҳол текшириш зарурати туғилганда.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳужжатли текшириш тафтишдан фарқ қилади. С.П. Голубятников таъкидлаганидек, ҳужжатли текшириш одатда муайян масала ёки операция бўйича ўтказилади, тафтиш эса корхонанинг бутун молиявий-хўжалик фаолиятини қамраб олади [15, С. 512].

Хулоса қилиб айтганда, ҳужжатли текширишлар махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг муҳим шакли бўлиб, улар иқтисодий жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишда катта аҳамиятга эга. Ҳужжатли текшириш натижалари орқали терговчи ёки суд молиявий-хўжалик фаолиятидаги қонунбузарликлар тўғрисида аниқ маълумотга эга бўлади, бу эса ўз навбатида жиноят ишини тўғри ҳал этишга ёрдам беради.

Юқорида кўриб чиқилган асосий шакллардан ташқари, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг бошқа процессуал шакллари ҳам мавжуд. Бу борада турли олимлар ўз фикрларини билдирганлар.

Л.П.Климович таъкидлашича, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг яна бир муҳим шакли – бу терговчи ёки суднинг ўзи томонидан бундай билимлардан фойдаланишидир [16, С. 484]. Бу фикр муҳим аҳамиятга эга, чунки терговчи ёки судьянинг ўзи ҳам маълум даражада иқтисодий билимларга эга бўлиши керак.

Е.А. Зайцева эса махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг яна бир шакли сифатида “маслаҳатчи-мутахассис иштироки”ни кўрсатади. Унинг фикрича, маслаҳатчи-мутахассис терговчи ёки судга фақат маслаҳатлар бериш билан чекланмасдан, балки уларга ёрдам берувчи шахс сифатида бутун тергов ёки суд жараёнида иштирок этиши мумкин [17, С. 188].

Миллий олимларимиздан И.Астанов эса махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг қуйидаги қўшимча шакллари таклиф қилади:

1. иқтисодий таҳлил ўтказиш;
2. молиявий мониторинг;
3. иқтисодий-криминалистик таҳлил [18, С. 34-37].

Бу таклифлар махсус иқтисодий билимлардан фойдаланиш имкониятларини янада кенгайтиради.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

Терговчи ёки суднинг ўзи томонидан махсус иқтисодий билимлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Бу уларга иқтисодий жиноятларнинг моҳиятини чуқурроқ тушуниш, тўғри саволлар бериш ва олинган маълумотларни тўғри баҳолаш имконини беради.

Маслаҳатчи-мутахассис иштироки ғояси эътиборга лойиқ. Бу шакл терговчи ёки судга доимий равишда малакали ёрдам олиш имконини беради. Бироқ, бу шаклни қонунчиликда аниқ белгилаб қўйиш керак бўлади.

И.Астанов томонидан таклиф қилинган қўшимча шакллар ҳозирги кунда долзарб аҳамият касб этади. Хусусан, иқтисодий-криминалистик таҳлил иқтисодий жиноятларнинг янги турларини аниқлаш ва тергов қилишда самарали бўлиши мумкин.

Фикримизча, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг қўшимча шакллари қонунчиликда мустақамлаб қўйиш зарур. Бу эса иқтисодий жиноятларга қарши курашнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари такомиллаштириш масаласи кўплаб олимлар томонидан ўрганилган. Бу борада турли таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

В.В.Степановнинг таъкидлашича, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари такомиллаштириш учун, аввало, қонунчиликда “махсус билим” тушунчасининг аниқ таърифини бериш лозим [19, С. 212-218]. Бу фикр муҳим аҳамиятга эга, чунки “махсус билим” тушунчасининг ҳуқуқий мақомини аниқлаштириш унинг процессуал шакллари ҳам аниқроқ белгилаш имконини беради.

Е.Р. Россинская эса махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари такомиллаштиришда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш лозим деб ҳисоблайди [20, С. 8-16]. Бу таклиф айниқса рақамли иқтисодиёт шароитида долзарб аҳамият касб этади.

Шунингдек, И.Р. Астанов ушбу масалага оид қуйидаги таклифларни илгари суради:

– суд-иқтисодий экспертизасининг янги турларини жорий этиш;

– мутахассис фикрининг мақомини ошириш;

– махсус иқтисодий билимларга эга бўлган шахсларнинг ҳуқуқий мақомини аниқлаштириш [21, С. 42-45].

Бу таклифлар махсус иқтисодий билимлардан фойдаланиш имкониятларини янада кенгайтиришга қаратилган.

Юқорида келтирилган муҳокамалар натижасида қуйидагича хулосаларга келинди:

– махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг асосий процессуал шакллари суд-иқтисодий экспертизаси, мутахассис иштироки, тафтиш ва текширувлар, ҳамда ҳужжатли текширувлардан иборат;

– суд-иқтисодий экспертизаси энг муҳим шакл бўлиб, унинг хулосалари алоҳида далил тури сифатида эътироф этилади;

– мутахассис иштироки терговчи ва судга иқтисодий масалаларни тушунишда катта ёрдам беради, аммо мутахассис фикрининг ҳуқуқий мақоми қонунчиликда етарлича аниқ белгиланмаган;

– махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари такомиллаштириш зарур. Бунинг учун қонунчиликни такомиллаштириш, янги турдаги экспертизаларни жорий этиш, мутахассис хулосасининг мақомини ошириш лозим;

– терговчи ва судьяларнинг иқтисодий билимларини ошириш, экспертиза муассасаларининг моддий-техник базасини кучайтириш, малакали кадрлар тайёрлашни кўпайтириш орқали мавжуд муаммоларни ҳал этиш мумкин.

Умуман олганда, махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишнинг процессуал шакллари такомиллаштириш ва самарали қўллаш орқали иқтисодий жиноятларга қарши курашнинг самарадорлигини ошириш, жиноят ишлари бўйича ҳақиқатни аниқлаш имконияти ортади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2006. – 656 с. (Rossinskaya E.R. Forensic examination in civil, arbitration, administrative and criminal proceedings. - Moscow: Norma, 2006. - 656 p.)
2. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма, 2009. – 480 с. (Averyanova T.V. Forensic examination: General theory course. - Moscow: Norma, 2009. - 480 p.)
3. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 424

- с. (Zaitseva E.A. The concept of development of the institute of forensic examination in the conditions of adversarial criminal proceedings: monograph. - Moscow: Yurlitinform, 2010. - 424 p.)
4. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы: учебник. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 368 с. (Rossinskaya E.R. Theory of forensic examination: textbook. - Moscow: Norma: INFRA-M, 2016. - 368 p.)
 5. Голубятников С.П., Леханова Е.С. Судебная бухгалтерия и основы аудита: Учебник. – М.: Юридическая литература, 2004. – 480 с. (Golubyatnikov S.P., Lekhanova E.S. Forensic accounting and the basics of auditing: Textbook. - Moscow: Legal literature, 2004. - 480 p.)
 6. Хазиев Ш.Н. Теоретические основы и организация экспертного криминалистического исследования механизма преступления: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2011. – 46 с. (Khaziev Sh.N. Theoretical foundations and organization of expert forensic research of the mechanism of crime: Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Legal Sciences. - Moscow, 2011. - 46 p.)
 7. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 144 с. (Selina E.V. Application of special knowledge in criminal proceedings. - Moscow: Yurlitinform, 2002. - 144 p.)
 8. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Монография. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – 296 с. (Makhov V.N. The use of knowledge of knowledgeable persons in the investigation of crimes: Monograph. - Moscow: RUDN Publishing House, 2000. - 296 p.)
 9. Астанов И.Р. Жиноят процессида махсус билимлардан фойдаланиш: Монография. – Тошкент: ТДЮУ, 2020. – 256 б. (Astanov I.R. Use of special knowledge in criminal proceedings: Monograph. - Tashkent: TSUL, 2020. - 256 p.)
 10. Голубятников С.П., Емельянов Д.А. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы: Учебник. – М.: Юридическая литература, 2004. – 384 с. (Golubyatnikov S.P., Emelyanov D.A. Fundamentals of accounting and forensic accounting examination: Textbook. - Moscow: Legal literature, 2004. - 384 p.)
 11. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 2019. – 332 с. (Dubonosov E.S. Forensic accounting: textbook and practical course for universities. - Moscow: Yurayt, 2019. - 332 p.)
 12. Хасанов Б.А. Бошқарув ҳисоби ва аудит: Дарслик. – Тошкент: Иқтисод-Молия, 2015. – 352 б. (Khasanov B.A. Management accounting and auditing: Textbook. - Tashkent: Economics and Finance, 2015. - 352 p.)
 13. Мамкин А.Н. Теоретические основы судебно-экономической экспертизы: монография. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2006. – 196 с. (Mamkin A.N. Theoretical foundations of forensic economic examination: monograph. - Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2006. - 196 p.)
 14. Звягин С.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности организации и проведения // Судебная экспертиза. – 2015. – № 2. – С. 52-62. (Zvyagin S.A. Forensic accounting examination: features of organization and conduct // Forensic examination. - 2015. - No. 2. - pp. 52-62.)
 15. Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия: Учебное пособие. – М.: ЮИ МВД РФ, 2002. – 512 с (Golubyatnikov S.P. Forensic accounting: Textbook. - Moscow: Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2002. - 512 p.)
 16. Климович Л.П. Судебно-экономические экспертизы: теоретические и методические основы, значение при расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. – Красноярск, 2004. – 484 с. (Klimovich L.P. Forensic economic examinations: theoretical and methodological foundations, significance in the investigation of crimes: dissertation for the degree of Doctor of Law. - Krasnoyarsk, 2004. - 484 p.)
 17. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 188 с. (Zaitseva E.A. The legal institute of forensic examination in modern conditions. - Volgograd: VA of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2003. - 188 p.)

- 18.** Астанов И. Суд экспертизаси тизимини такомиллаштириш муаммолари // Ҳуқуқ ва бурч. – 2018. – № 6. – Б. 34-37. (Astanov I. Problems of improving the system of forensic examination // Law and Duty. - 2018. - No. 6. - pp. 34-37.)
- 19.** Степанов В.В. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 5. – С. 212-218. (Stepanov V.V. Problems of using special knowledge in criminal proceedings // Bulletin of the Saratov State Law Academy. - 2017. - No. 5. - pp. 212-218.)
- 20.** Россинская Е.Р. Современные проблемы использования специальных знаний в судопроизводстве // Судебная экспертиза. – 2016. – № 2. – С. 8-16. (Rossinskaya E.R. Modern problems of using special knowledge in legal proceedings // Forensic examination. - 2016. - No. 2. - pp. 8-16.)
- 21.** Астанов И.Р. Жиноят процессида махсус билимлардан фойдаланишни такомиллаштириш масалалари // Ҳуқуқ ва бурч. – 2019. – № 8. – Б. 42-45. (Astanov I.R. Issues of improving the use of special knowledge in criminal proceedings // Law and Duty. - 2019. - No. 8. - pp. 42-45.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000